

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

19. jaargang januari 1942 no. 1

INHOUD:

- De structuur van den afzet met betrekking tot de verbijzondering der kosten in het seizoenbedrijf (I)* blz. 2
door Dr. H. J. VAN DER SCHROEFF
- Het Besluit op de Dividendbeperking 1941* blz. 10
door W. WESTRA
- Overtollige vlottende middelen bij den middenstand* blz. 20
door Dr E. J. TOBI
- Boekbespreking* blz. 25
Dr Ph. M. van der Heijden, De cultureele beteekenis der psychotechniek.
besproken door Dr J. HUISKAMP
- Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 29
- Boekenrepertorium* blz. 35
- Ontvangen boekwerken* blz. 36

